

SHOYIM BO‘TAYEVNING “ESKI ARAVA” QISSASI OBRAZLARIDAGI KOMMUNIKATIV (MULOQOT)VAZIYATLAR

Suyunova Dilbar

SamDu Kattaqo'rg'on filiali "Pedagogika va tillarni o'qitish fakultet "O'zbek tili va gumanitar fanlar" kafedrasida o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14986839>

Annotatsiya. Asarda keltirilgan obrazlarning hayotga qaytishi va shu obrazlar orqali hayot haqiqati ochib berilgan.

Kalit soʻzlar: eski arava, chichikov, muloqot, oʻxshatish, inson ruhiyati.

Annotatsiya. In this novel the reality of life struggles through the images are revealed and the analysis of images' returning to life is presented.

Аннотация. В произведении описывается возвращение перечисленных образов в жизни через эти образы.

Shoyim Boʻtayev asarlarida oʻziga xoslik mavjud. Yozuvchi asarlarida biz oʻzbek millatiga xos milliylik bilan birga jahon romanchiligidagi modernistik ruhiyatni sezamiz. Yozuvchi asarlaridagi obrazlarda hozirgi davr nuqtayi nazaridan kelib chiqib insonning ichki olami, yaʼni ruhiyati yorqin yoritib berilgan. Bularni biz insonning oʻz-oʻzi bilan boʻlgan (kommunikativ vaziyat) muloqoti atrofidagi shaxlar bilan boʻlgan kommunikativ vaziyatlardan bilib olamiz. Shoyim Boʻtayev “Eski arava” qissasini Gogolning “Oʻlik jonlar” asari borasidagi sarguzasht qissa deb yozadi. Yozuvchi bu asar orqali juda koʻp haqiqatlarni yoritgan. “Eski arava” qissasida makon bilan zamon oraligʻidagi voqealar asosida koʻplab haqiqatlar ochib berilgan. Asarda Pavel Ivanovich Chechikov uning hizmatkorlari Selefan, Petrushka, Mansabdor ochkoʻz Sobakevich, kabi obrazlar vafot etgan boʻlib, qaytadan hayotga keladi.

Koʻz koʻrib quloq eshitmagan barcha rasvoligu- razolat sekin-sekin yuzaga qalqib chiqib boshlaydiki, oxir-zamon deganlari ham ana koʻrinib qoldi boʻlib turadi-yu, keyin negadir ortga chekinib dunyoga yasov tortib kelayotgan yangi-yangi qavmlar, yangi-yangi qiliqlar oʻylab chiqadida, avval oʻtib ketganlar moboda qaytib ketsa, oʻz koʻzlariga ishonmay oyoqqa tutalab qolishdi. Shu oʻrinda aytish joizki, yumaloq bosh, ayri oyoq inson zotining barchasida mavjud boʻlmish besh sezgi hammada ham mavjud boʻlmaydi. Shuning uchun el orasida, koʻr tutganini, kar eshitganini qoʻymaydi degan gap yuradi.

Yuqoridagi asarda keltirilgan parchadan biz shuni anglashimiz mumkinki, parchadagi fikrlar asarda keltirilgan obrazlardan biri Pavel Ivanovich Chichikov va shunga oʻxshagan insonlarning hayot yoʻli desak adashmagan boʻlamiz. Aytilayotgandek, Alloh tomonidan insonlarga berilgan besh sezgi hammada ham boʻlavermaydi. Chichikov uchun hamma bir taraf qora boʻlib, faqat oʻzi hamma narsada haq, oppoq edi. Uning uchun oʻzi bilganlari oʻzi uchun haqiqat edi. Bu obrazda salbiy illatlarning barchasi mujassamlashgan edi, desak mubolagʻa boʻlmaydi. Bular asarda koʻrsatilgan davrdan ancha avval yashab oʻtgan. Chichikovning hizmatkori Selefan xoʻjayiniga qarata uni doʻzaxda, oʻzini esa jannatda koʻrganini aytadi. Asarda nega mansabdor odamlar jahannamda oddiy hizmatkorlar esa doʻzaxda degan savolni Chechikov

hizmatkoriga beradi. Yozuvchi asardagi obrazga bu savolni berish orqali hozirgi davr insonlarida ham shunday nuqsonlar borligiga ishora qiladi. Mansabdor shaxslarning xalqni talab ishlatish, ko‘z bo‘yamachilik, ochko‘zlik kabi illatlari - bu illatlarni kelajak avlod ham kitoblarda o‘qib, ularda nafrat tuyg‘usi paydo bo‘ladi. Buni biz asardagi Chichikov va yosh qizaloq suhbatidan ya‘ni onalarning bolalarini urushishida Pavlov Ivanovga o‘xshama degan tanbehi ham keltirilgan. Necha asrlar o‘tgan bo‘lsada, uning qilgan yomon ishlari tillarda doston edi. Asardagi obrazlarning o‘xshatilishiga e‘tiborimizni qaratadigan bo‘lsak, Pavel Ivanovich Chichikov hizmatkori Selefanni kirib kelishini sharpaga, kobra ilonga o‘xshatadi. Bundan tashqari uni ichib olgan vaqtida musichadek beozor –go‘rdan chiqqandek, tumshug‘iga qarab turib cho‘chqa tumshug‘ shu kabi o‘xshatishlarni keltirib o‘tadi. Yana bir o‘rinda Chichikov Selefanning tikilib qolganidan g‘azablanib: “Namuncha otab g‘o‘laga o‘xshab tikilib qolding”,- deb aytadi. Taqdir qismati esa ko‘r taqdirga o‘xshatiladi. U hayol arg‘umog‘iga suvoriy bo‘lgancha butun dunyoni kezib chiqadi. Chechikov harakterida mana shu qismatni o‘zi xohlagan tomonga burib yuborishga harakat qilgan hayolida ham yomon niyatlar bilan yashagan obraz misolidir. U hayolida oddiy bir qizchani eslaydi. Qora osmondan uzilgan yulduz misol nogahon ko‘zga tashlanib o‘tib ketgan o‘sha sanam qayda ekan. (Eski arava – 169-bet). “Eski arava” qissasida Selefanning xo‘jayiniga bir yurtliklar bilan tanishganini va o‘sha yurtga ketmoqchi ekanligini aytadi. U jannatmakon yurt ekan deb O‘zbekistonni aytadi va u yurtga bormoqchi bo‘lishadi. Ancha harakatlardan so‘ng ular eski aravada yo‘lga chiqishadi. Shu joyida savol tug‘iladiki, nimaga yozuvchi asarning nomini “Eski arava” deb olgan. Bizning fikrimizcha, asardagi obrazlar ham eski zamon odamlari, ularning fikrlashlari ham eski, ular uchun to‘g‘rilik, halolik tushunchalari yot tushunchalar edi. Asarda keltirilgan yana bir obraz bizning eng og‘riqli nuqtamiz edi. Bu laganbardorlikni o‘z kasbiga aylantirgan, xalqni o‘ylayman deb xalqning xolatini sezmaydigan, boshqalar manfaatini ularga yoqish uchun bajarishga tayyor obraz Hurzamonovich obrazi edi. Laganbardorlikda unga yetadigan obraz yo‘q edi aslida, boshqalarning ko‘nglini olish uchun o‘zi anglab yetmagan gaplarni bajarishga ham tayyor obraz. Bejizga mana bu misralar keltirilmagan edi. Ajabtovur zamonlarga –yaxshi- yomonni, oriq-semizni, ahmoq-dononi tenglagan sotsializm davriga ham yetib keldi bu arava! (Eski arava – 204-bet). Asarda yana biz achchiq satiraning qisman keltirib o‘tganligiga ham guvoh bo‘lamiz.

Yurtingizda ofatlar bo‘lib turadimi? – deb so‘rab qoldi u kutilmaganda Nishonboy Hurzamonovichga qarab, u esa bu so‘zlardan dabdirab qoldi va tashkillashtiramiz deb javob berdi. Bu parchani o‘qib biz yig‘lagimiz keladi. Bu obrazni o‘qiganimizda xalqimizning mana shunday tilyog‘lamachilar sabab boshlariga tushgan turli kulfatlari yodimizga tushadi. Vatanimiz uchun jonini fido qilgan jadid adiblarimizga ham mana shunga o‘xshagan laganbardor, sotqinlar xoinlik qilishadi. Ularning ma‘naviy qoloqliklari sabab jadidlar ko‘p to‘siqlarga uchragan. Masalan, A.Qodiriy, Fitrat, Cho‘lpon va boshqa adiblarimiz ular sabab otib yuborilgan. Bu yerda yana bir holat 5-oktabrga belgilangan o‘lim jazosi 4-oktabrda o‘tkazib yuboriladi. Hamza Hakimzoda Niyoziy ham mansabdor shaxslarning uyushtirgan hiylalari sabab toshbo‘ron qilib o‘ldiriladi. Mana shunga o‘xshash hayotda yuz bergan voqea-hodisalarga Hurzamonovichga o‘xshagan insonlar ham sababchi edi. Yana bir obraz Sobakevich obazi ham ГДП Chichikovdan o‘tsa o‘tadiki, qolishmasdi. Asardagi quyidagi parchani o‘qiganimizda bee‘tibor o‘tib ketolmaymiz.

Ajabtovur zamonlarga – yaxshi-yomonni, oriq-semizni, axmoq-dononi tenglagan sotsializm davriga ham yetib keldi bu arava. Yozuvchi har bir gapida nimagadir ya‘ni acchiq haqiqatlarga urg‘u berib o‘tadi. Yuqoridagi misrada ham o‘sha davr tuzumining naqadar nohaq

tuzilganligi, shu tuzum orqali oddiy xalqqa o‘tkazilgan jabr-sitamalar, bundan tashqari ma’naviy o‘sib kelayotgan yosh avlodni sindirish uchun qilingan taziqlar, dononi pastga urib, axmoqni ulug‘lagan laganbardorlar haqida, ularning o‘zlariga o‘xshagan eski aravada ko‘p rasvoliglarni qilib shu davrgacha yetib kelganligi aytilmoqda.

Asar nomi sifatida va asarda keltirilgan eski arava odiiy eski arava emas. Yozuvchi bu orqali sho‘ro davrining mash‘um kunlarini ochib bergan. Asarning nomidan biz avval, oddiy eski aravani tasvirlaganda deb o‘ylashimiz mumkin, lekin shunga o‘xshagan eski tuzum eskilik sarqitlarini tugatishimiz kerak, -degan ma‘noni anglashimiz kerak. Chichikov va uning davrida yashagan odamlar kropsnoylik davrida yashagan edi. U davrda katta-katta boylarning ko‘plab yerlari bo‘lib ularga oddiy aholi hizmat qilishgan. Ularni qulday ishlatib, o‘zlari rohat-farog‘atda yashagan. Keyingi sovet davrida esa xuddiki, oddiy xalqni qo‘llab-quvvatlaganday, hamma teng yashaydi-shiorini niqob qilib, xalqni ezib ishlatishadi. Asardagi yana bir parcha diqqatimizni tortadi. Bu albatta, Hurzamonovichning fikrlari edi.

Shahar chetiga moshinalar bilan kutib olishgani chiqishgan boshliqlar, uning aravada kelayotganini ko‘rib, haydovchilarga shosha-pisha javob berib yuborishdi” nega deganda shunday ulug‘ joydan, shunday ulug‘ odam aravada kelsa-yu, bular moshina minib yurishsa, odox-axloq qonun-qoidalariga ham to‘g‘ri kelmaydi-da! Bunday bo‘lishini barvaqtroq bilishganda-ku, yerning ostidan bo‘lsayam arava toptirib, o‘shanga minib kelishardi-ya! Ex, attang, dog‘da qolishdi. Juda katta siyosiy xatolik o‘tdi –fursatni boy bermay, tekislab yuborish kerak.

Biz xalq og‘zaki ijodi hisoblanmish dostonlarni o‘qiganimizda o‘zbeklarga xos mardlik, bahodirlik, bir so‘zilik, mag‘rurlik kabi hislatlarni ko‘ramiz, afsuski bu parchada haqiqatdan ham hayotda bo‘lgan o‘sha davr tuzumi qurshoviga bo‘ysinib qolgan insonlarning achinarli holatlarini ko‘ramiz, shuning uchun ham A.Avloniy, M.Behbudiy, Cho‘lpon, A.Fitrat kabi ajdodlarimiz xalqning ma‘naviyatini ochishga harakat qilishgan.

Asarda yana bir dialogga e‘tibor bersak, Chichikovning hizmatkori Petrushka asar o‘qib o‘tirgan vaqtida Chichikov kelib qoladida nima o‘qib o‘tirganini so‘raydi. Shunda Petrushka xo‘jayin xuddi sizni hayotingizni yozibdi, - deb aytganida, uning jahli chiqib ketadi, ammo bu haqiqat edi. Biz o‘zimizdan qanday iz qoldirsak, kelajak uning mevasini tatib ko‘radi, albatta. Ya‘na bir o‘rinda Pavel Ivanovich Chichikov o‘z-o‘zi bilan muloqot qiladi, ya‘ni u shoirlarni yomon ko‘rishini aytadi, Xuddi o‘zini hayotini yozib o‘tgan Gogolni ham yomonlaydi.

Shunda asardagi ya‘na bir parcha diqqatimizni o‘ziga tortadi.

Gapirsa gapiraversin, Chichikovning sovuniga kir yuvmabdi. Garchi u eski aravada yursa-da, uzoqqa ketadi. Hali ularning yo‘g‘on-yupqa kitoblariga hech kim qiyo boqib qaramaydi, ammo Chichikovning bu eski aravasining g‘ildiragi qaysi puchmoqqa yetmasin, uni hurmat-u ehtirom bilan qarshi olaverishadi, ha-a, shunaqa bo‘lib kelgan, shunaqa bo‘ladi. Bu parchada asar qahramonining o‘ziga o‘zi gapirgan gaplarini tahlil etadigan bo‘lsak,

Xulosa o‘rnida shuni aytib o‘tishimiz kerakki, inson dunyoga kelibdiki, pok, beg‘ubor bo‘lib dunyoga keladi. Lekin hayoti davomida uning atrofida gilar, muhit va boshqa sabablar ta‘sirida yomon yoki yaxshi inson bo‘lib hayot kechirishi mumkin. “Eski arava” qissasida keltirilgan obrazlar hayoti va ularning muloqoti davomida biz yozuvchi nima demoqchi ekanligini anglab boramiz. Asarning nomini o‘qib biz unchalik ta‘sir lanmasligimiz mumkin, lekin asar ichiga kirganimizda ba‘zi voqealarni o‘qib etimiz jimirlab ketadi, asar qahramonlariga nisbatan nafrat tuyg‘usi bizni egallab oladi. Shoyim Bo‘tayevning o‘ziga xos uslubining borligi

ham asarning qanchalar pishiq yozilganini ko'rsatib o'tadi. U hamma uchun kerakli bo'lgan so'zlarni fikrlashga undab o'quvchiga yetkazib bergan.